

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИНТОНАЦИИ В МАКОМЕ УЗБЕКСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Рахимова Нигина Кахрамонжоновна

Институт узбекского национального музыкального искусства имени Ю.Ражджаби

ABOUT ARTICLE

Key words: Zaamin sanatorium, tourist and recreational opportunities of the Turkestan mountain range, resorts and sanatoriums located in Bakhmal district, tourist destinations located in the north and north-western part of the Nurota range, tourist opportunities of the Gobdin mountains.

Received: 01.12.2024

Accepted: 05.12.2024

Published: 10.12.2024

Abstract: the article “Stylistic intonations in maqoms of Uzbek composers” is devoted to the study of the features of the intonation structure of maqoms in the music of Uzbek composers. It examines the main stylistic techniques used in the creation of maqoms, analyzes the historical and cultural contexts that influenced the formation of this musical genre. The author pays attention to the unique characteristics of maqoms, such as melodic structure, rhythm and harmony, and their interaction with traditional and modern musical trends. The work is based on the analysis of the works of key representatives of the Uzbek composer school and reveals the significance of maqoms in the national musical culture of Uzbekistan.

Маком – это уникальная музыкальная форма, которая широко представлена в узбекской музыкальной традиции. Он является важной частью классического музыкального наследия Средней Азии, в том числе Узбекистана. В основе макома лежит сложная структура мелодических и ритмических интонаций, которые могут варьироваться в зависимости от региона и исполнения. Маком получил особое развитие благодаря композиторам и музыкантам, адаптировавшим его к современной музыкальной культуре. В данной статье мы рассмотрим структурные особенности макома, а также стилистические, ритмические и тембровые интонации, проанализируем влияние узбекских композиторов на развитие макомов и их интерпретацию в современном контексте.

Маком — это традиционная форма музыкального искусства Центральной

Азии, в частности, Узбекистана. Это сложное музыкально-поэтическое произведение, в котором тесно переплетаются музыкальные и текстовые элементы. Уникальность макома заключается в его интонационной структуре, которая отражает культурное наследие и исторические особенности региона.

Исторический контекст.

Маком берет свои корни в древних музыкальных традициях, впитывая в себя элементы различных культур и народов, проходивших через территорию Узбекистана. Влияние персидской, арабской и тюркской культур создало уникальную звуковую палитру, которая находит свое отражение в макоме [1].

Структура и особенности макома. Маком делится на несколько разделов, каждый из которых имеет свою собственную музыкальную и поэтическую логику. Основные компоненты макома включают:

- Шо'бе: основная мелодическая линия, которая задает тон всему произведению.
- Мугам: импровизационные элементы, которые добавляют вариативность и индивидуальность исполнения.
- Даромад: вступительная часть, вводящая слушателя в основное музыкальное полотно.

Маком представляет собой музыкальный лад или систему ладов, которые организованы по определенным принципам. В классической системе узбекского макома существуют несколько основных разделений, таких как шуба (раздел) и баст (начальный раздел). Центральной частью является мелодическое развитие, которое отражает эмоции и идеи, заложенные в произведении.

Шуба и баст – это вступительные разделы, где задаётся основная мелодическая и ритмическая тема.

Мухаммас и само – дальнейшее развитие темы, где мелодия становится более насыщенной и динамичной.

Тарана и юг – финальные разделы, в которых мелодия достигает своего кульминационного момента и затем плавно угасает.

В каждом из этих разделов прослеживается чёткая логика развития музыкального материала, которая может варьироваться в зависимости от традиций и интерпретации музыкантов. Композиторы используют сложные мелодические и ритмические ходы, которые отличают маком от других музыкальных стилей [2].

Стилистические интонации в макоме узбекских композиторов можно разделить на несколько категорий:

1. *Мелодические интонации*: Эти интонации формируются на основе характерных мелодических ходов и интервалов. Например, использование специфических ладов (шакарим, душарим и т.д.) придает макому его уникальное звучание.

2. *Ритмические интонации*: Ритмическая структура макома отличается разнообразием и сложностью. Часто используются неравномерные ритмы, что создает ощущение плавности и текучести музыки.

3. *Тембровые интонации*: Важную роль играют тембры традиционных узбекских инструментов, таких как дутар, танбур, нагора и карнай. Эти инструменты придают макому своеобразный звуковой колорит.

Стилистические интонации макома тесно связаны с характером исполнения и мелодической организации. Они играют важную роль в передаче эмоций и глубинного смысла произведения. Интонация, в данном случае, понимается как своеобразная «речь» музыкального произведения.

Особенности стилистических интонаций:

- Ладовая организация – одна из ключевых стилистических особенностей. Узбекский маком использует уникальные лады, такие как усул (особый ритмический рисунок) и мухаммас.
- Мелодические каденции – заканчиваются на устойчивых тониках, что придаёт произведению завершённый и гармоничный характер.
- Орнаментика – в узбекском макоме используются характерные мелодические украшения, которые могут быть дополнены микротоновыми шагами и синкопами, что делает интонации особенно выразительными.

Эти элементы помогают композиторам создать глубокие и эмоциональные произведения, передающие как радость, так и грусть.

Ритмические интонации. Ритм в макоме является ключевым компонентом, который поддерживает общее настроение произведения и помогает развить мелодическую линию. Ритмические интонации в узбекском макоме зависят от использования различных размеров, которые могут быть как симметричными, так и асимметричными.

Примеры ритмических интонаций:

- Усул – ритмический паттерн, который повторяется на протяжении всего произведения и создаёт основу для импровизации.
- Тарона – короткие ритмические фразы, которые повторяются с небольшими вариациями, создавая уникальный ритмический рисунок.
- Синкопы и переменные размеры – некоторые макомы используют изменяющийся метр, который создаёт ощущение свободного ритмического течения, позволяя мелодии звучать более естественно и импровизационно.

Таким образом, ритмические интонации могут варьироваться в зависимости от настроения произведения и стиля исполнения.

Тембровые интонации. Тембр играет важную роль в макоме, особенно в исполнении на традиционных узбекских инструментах, таких как дутар, рубаб и сато

[3]. Каждый инструмент имеет свой уникальный тембровый окрас, который помогает создать атмосферу и передать характер произведения.

Особенности тембровых интонаций:

- Традиционные инструменты – дутар с его мягким и плавным звуком часто используется для исполнения медленных и лирических макомов, тогда как рубаб, с более ярким и резким звуком, подчёркивает динамичные и ритмически насыщенные фрагменты.
- Тембровая полифония – использование нескольких инструментов одновременно создаёт эффект многослойности, где каждый инструмент отвечает за свою часть музыкальной палитры.
- Тембровые изменения – композиторы часто используют изменение тембра в одном произведении для создания контрастов, подчёркивая кульминационные моменты или меняя настроение.

Это сочетание различных тембров позволяет исполнителям достигать глубокого эмоционального отклика у слушателей.

Структура и особенности макома. Маком представляет собой музыкальный лад или систему ладов, которые организованы по определённым принципам. В классической системе узбекского макома существуют несколько основных разделений, таких как шуба (раздел) и баст (начальный раздел). Центральной частью является мелодическое развитие, которое отражает эмоции и идеи, заложенные в произведении.

Влияние узбекских композиторов.

Композитор – сочинитель музыки, который в своих произведениях может объединить разные направления, стили и техники. Узбекская композиторская школа развивалась во время советских времен и бурно развивалась. XX век для узбекской музыки стал очень своеобразным и плодотворным веком [4]. Потому что, как нам известно, на это повлияло всё, что нас окружало, это и социальная жизнь, это и бытовая жизнь, это и произошедшие истории, это и формирование нового мышления человечества. То, что происходило вокруг нас, несомненно показало свое отражение в разных видах искусства, в том числе и в музыке [5].

В XX веке узбекские композиторы внесли значительный вклад в развитие и популяризацию макомов, адаптировав традиционные мелодические и ритмические элементы к современным формам [6]. Такие композиторы, как Мухаммаджан Мирзаев и Юнус Раджабий, известны своими работами по сохранению и реконструкции макомов, а также по их адаптации к оркестровому исполнению.

Влияние композиторов и бастакоров:

- Юнус Раджабий – один из самых известных исследователей макома, внёсших вклад в его популяризацию и адаптацию для современных оркестров.

- Мустафа Байкадамов – использовал элементы макома в своих симфонических произведениях, сочетая традиционные узбекские мелодии с европейскими музыкальными формами.

Фазлиддин Шарафов и Тургун Алиматов интегрировали в маком новые мелодические и ритмические элементы, обогащая его звучание и делая его доступным для широкой аудитории.

Новый этап узбекской национальной композиторской школы начинается в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года № ПФ-6000 «О мерах по дальнейшему повышению роли и влияния сферы культуры и искусства в жизни общества». 02 сентября 2020 года по Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби» был организован Институт узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Раджаби. В институте делается упор на изучение основ макомного творчества. В последствии развитие данного направления в соответствии современных методов и инновационных подходов, посредством новых аранжировок и обработок частей макома [7].

Современные узбекские композиторы продолжают развивать традиции макома, внося в него элементы современной музыки [8]. Композиторы не только сохранили традиции макома, но и расширили его возможности, что способствовало возрождению интереса к классическому узбекскому музыкальному наследию. Конечно, на практике чем менее развит ученик, тем больше разговоров и объяснений, тем тщательнее и настойчивее работа преподавателя. Необходимо добиться конкретного воплощения своих высказываний и предложений в звуке, фразе, нюансе [9].

Заключение.

Маком — это не только музыкальная форма, но и важный элемент культурного наследия Узбекистана. Стилистические интонации, использованные узбекскими композиторами, отражают богатство и разнообразие этого жанра, сохраняя его традиции и одновременно развивая их в новом направлении.

Маком узбекских композиторов является уникальным явлением в мировой музыкальной культуре. Его сложная структура, мелодические и ритмические интонации, использование различных тембров и влияние национальных традиций делают маком важной частью музыкальной идентичности Узбекистана. Узбекские композиторы XX века продолжили эту традицию, обогащая её новыми элементами и адаптируя к современности [10]. Важно, чтобы маком и далее сохранялся, и развивался как важнейшая часть культурного наследия Средней Азии.

REFERENCES

1. Г. Хасанова, «Процесс пошел» Проблемы современной науки и образования, т. 4, pp. 87-90, 2022.
2. S. Ibragimova, «Talabalarning Fortepiano Cholg'usida Ijro Etish Malakalarini Rivojlantirish Va Tovushni Tiniq, Ravshan Ijrosi Texnikasi Ustida Ishlash,» Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, т. 4, № 6, p. 143–147, 2024.
3. V. Khandamian и A. Khasanov, «Building a Library of Samples (Kontakt) of The Uzbek Traditional Dutar,» Eurasian music science journal, pp. 45-52, 2021.
4. D. Rajabova, «The importance of teaching general piano science in music and art higher education institutions,» International Journal of Pedagogics, т. 4, № 9, pp. 40-43, 2024.
5. Н. Махаров, «Становление узбекской национальной композиторской школы,» № 35, 2017.
6. D. Rasulov, "Zamonaviy Estrada va Kompozitorlik san'atining hozirgi kundagi yutuq va kamchiliklari," Science and Innovation., vol. 1, no. 6, 2022.
7. Н. Махаров, «Новая ветвь узбекской национальной композиторской школы,» в Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой адаптации в условиях глобализации, 2024.
8. А. Хасанов, «Теория Восточной Музыки, Трактовка.» Проблемы современной науки и образования, т. 2, № 171, pp. 41-42, 2022.
9. N. Rakhimova, «The importance of teaching cantilena in the piano classes,» Проблемы современной науки и образования, № 2 (171), pp. 103-109, 2022.
10. Н. Мирзажоннова, «Творчество композиторов Узбекистана в фортепианной ансамблевой педагогике,» в O'zbek milliy musiqa san'atining yangi tendensiyalari, 2023.